

ҚИЙНАШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Агоев Шукурулло Сафарбоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Шакирова Сабрина Салоҳиддин қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12154454>

Аннотация: Мазкур мақолада ёш ҳуқуқшунос кадрларнинг юртимизда адолатли жамият барпо этиш ва мамлакатимизнинг халқаро миқёсида обрўси юксалишидаги қўшаётган роли таҳлил қилинган. Бундан ташқари ёш ҳуқуқшунос кадрларнинг бугунги кундаги салоҳияти ҳамда уларга бўлган талабнинг ошиши ҳамда уларнинг касб этикасига риоя қилиши ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқ, долзарб, ҳуқуқшунос, адолат, жамият, давлат.

Инсоният қадим замонлардан буён давлат ва ҳуқуқ масалаларига катта қизиқиш билан муносабатда бўлиб келади. Давлат ҳокимияти ҳамда ҳуқуқий ҳаёт ҳодисалари ҳамма вақтда ҳам алоҳида долзарблик касб этиб келган. Давлат ва жамиятдаги ҳуқуқий муносабатлар Ўзбекистон Республикаси учун ҳам ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимиз мустақилликга эришган кунларидан бошлабоқ ҳуқуқий муносабатга алоҳида эътибор қаратган. Давлатларда ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик билан эмас, балки ижтимоий келишув, халқ таъбири билан айтганда, мураса йўли билан бартараф этиш асосий мақсадга айлантирилган. Ҳуқуқнинг ўзига эса ижтимоий ҳамжиҳатлик ва келишувга асосланган ижтимоий тартиб-интизомга эришиш, эркинлик, адолатпарварлик ва тенгликни вужудга келтириш воситаси сифатида ёндашилади. Демократик ҳуқуқий давлатни барпо қилиш, ривожлантириш, адолатли фуқаролик жамиятини шакллантириш, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ўстириш, конституция ва қонун устуворлигини таъминловчи ҳуқуқий тизимни шакллантириш ва асосий мақсадимиз бўлмиш, демократик ҳуқуқий давлатни барпо этиш ва ривожлантиришда ёшларга ҳуқуқий-демократик давлат тизими ва моҳиятини чуқурроқ ўргатиш, қонунларни билиш, уларга риоя этишни таъминлашда ҳуқуқий онгини шакллантириш асосий мақсадимиздан бири ҳисобланади. Яна шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз, демократик, ҳуқуқий давлат ва жамият қуриш йўлидан жадал бориб, жаҳон ҳамжамиятида ҳам муносиб ўрин эгалламоқда. Мамлакатимизда

сиёсат, иқтисодиёт, давлат қурилиши, ҳуқуқий тизимни ва жамиятни ҳуқуқий маънавиятини юксалтиришда кенг кўламли ислоҳотлар амалга ошироқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида «Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат.¹» деган фикрни билдирган эди. Бундан кўриниб турибдики, ёшларни билим олишига, барча соҳанинг сир-синоатини мукамал эгаллаши учун шарт-шароитлар яратиб беришимиз лозим.

Аммо шунга қарамай аксарият ёшлар, берилаётган имкониятлардан тўғри фойдалана олмаётгани, кўпгина вақтини бўлар-бўлмас нарсаларга сарифлаётганлиги, эътиборсизлиги, ёки айрим чиқаётган қонунлар, қонун ости норматив ҳуқуқий ҳужжатлардаги бўшлиқларни мавжудлиги, атрофда бўлаётган жараёнларга таҳлилий қарашлар мавжуд эмаслиги ачинарли ҳол албатта, шу билан бирга бу давлатни, жамиятни ва фуқороларнинг энг катта камчилигидан бири ҳисобланади. Буларни бартараф этиш учун ҳаракат қилиш, ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Бунинг учун эса ҳамма атрофда бўлаётган ҳодисаларга ва ўзгаришларга лоқайд ва бефарқ бўлмаслиги лозим.

Бизнинг динимизда ҳам, жамиятимизда ҳам «бефарқлик»ка энг хавfli иллат сифатида қаралади. Бир донишманд инсон лоқайдлик ҳақида шундай деган эди: «Душманлардан кўрқма-нари борса, улар сени ўлдириши мумкин. Дўстлардан кўрқма-нари борса, улар сенга хиёнат қилиши мумкин. Лоқайд одамлардан кўрқ-улар сени ўлдирмайди ҳам, сотмайди ҳам, фақат уларнинг жим ва бепарво қараб туриши туфайли ер юзида хиёнат ва қотилликлар содир бўлаверади».

Рус ёзувчиси Антон Павлович Чехов эса бефарқлик ҳақида шундай фикр билдирган, «Бефарқлик-бу руҳнинг фалажлиги, эрта ўлим» дейди. Дарҳақиқатки, илмсизлик бизни жарликка, бефарқлик ва лоқайдлик эса залолатга етаклайди.

Асосий

¹ <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>

Ҳуқуқшунослик фани-бу давлат ва жамиятдаги ижтимоий нормаларнинг алоҳида тизими сифатида, ҳуқуқнинг алоҳида тармоқларини, давлат ва ҳуқуқ тарихини, давлатнинг сиёсий тизимини ўрганувчи фан ҳисобланади. Ҳуқуқшунослик фани—энг қадимги ижтимоий фанлардан биридир. Унинг тарихан вужудга келиши ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши билан боғлиқдир. Ҳуқуқшунослик фани Юнонистон фалсафасида ҳуқуқнинг энг муҳим назарий муаммолари ўртага ташланган, рим ҳуқуқшунослари эса ҳуқуқий тушунча ва тузилмаларни ишлаб чиқишган, бу тушунча ва тузилмалар ҳозирги даврда ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолган. Ҳуқуқ муаммолари ҳозирги демократик жамиятда ҳуқуқий давлат ғоят муҳим аҳамият касб этади, Ҳуқуқ тузилиш жиҳатдан бир қанча тармоқларга бўлинган: давлат ҳуқуқи, фуқаролик ҳуқуқи, жиноят ҳуқуқи, халқаро ҳуқуқ, молия ҳуқуқи, давлат ва ҳуқуқ тарихи, сиёсий билимлар тарихи. давлат ва ҳуқуқ моҳиятини, ҳуқуқнинг бошқа умумий масалаларини ўрганувчи умумий давлат ва ҳуқуқ назарияси фани алоҳида ўринда туради.

Ҳуқуқшунослик умумий назарий фангина бўлиб қолмай, шу билан бирга амалий фан ҳам ҳисобланади. Суд тиббиёти, суд психиатрияси, криминалистика, криминология, юридик психология ва бошқа юриспруденциянинг тармоқларини ўз ичига қамраб олади. Ҳуқуқ фанини ўрганиш инсон дунёқараши, унинг ҳуқуқ ва давлат тўғрисидаги тасавури, тушунча ва билимлари шаклланишида муҳим роль ўйнайди. Ҳуқуқнинг ғоявий таъсири инсоннинг ҳуқуқий маданияти ривожланишига, ҳуқуқ талабларини қадрлаб, унга риоя этишига ёрдам беради. Бу билан жамиятда ҳуқуқий ахлоқ ва ҳуқуқий онг ошишига имкон яратади.

Маълумки, қонун ҳар бир давлатнинг ҳаракатлантирувчи кучи ва жамият ҳаётининг турли соҳаларида мақсадли ислохотларни амалга ошириш пойдевори бўлиб хизмат қилади. Ҳар бир мамлакат ҳуқуқий ахборот тарқатиш орқали аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, норма ижодкорлиги соҳасида ўз тажрибасига эга. Таҳлил қилиш, ўрганиш ва ушбу тажрибалар билан танишиш эса ўз навбатида мамлакатлар норма ижодкорлиги фаолиятига энг самарали ва асл механизмларни татбиқ қилиш имконини яратади.

Ҳуқуқшунос - бу давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи, конституциявий, маъмурий, фуқаролик, меҳнат, жиноят ҳуқуқи нормалари бўйича касбий билимлар, шунингдек, танланган соҳа бўйича махсус билимлар: фуқаролик ҳуқуқи ёки жиноят ҳуқуқи. Таълим дастурининг

битирувчилари адвокат, адвокат, нотариус, судья, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими ва бошқалар сифатида муваффақиятли ишлаш учун барча зарур ҳуқуқий кўникмаларга эга шахс ҳисобланади.

Давлатимизда юристларни тайёрлаш дастурида назарий билим ва амалий кўникмаларнинг мустаҳкам базасига эга бўлиши ва етакчилик фазилатларини намойиш этишга, балки жамоада ишлашга, мураккаб муаммоларни профессионал равишда ҳал қилишга қодир ҳуқуқшуносларни тайёрлашга қаратилган. Халқаро муҳит, иқтисодий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш, анъанавий юридик фанлар билан амалиётга йўналтирилган курслар ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш каби муҳим масалаларни қамраб олади.

Ҳуқуқ фанлари бўйича назарий билимларни шакллантириш, тизимли таҳлил қилиш билан боғлиқ, амалий ва тадқиқот фаолиятини ўз ичига олади, қонун ижодкорлиги фаолияти, хусусан, қонун лойиҳалари, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонун ости ҳужжатлари ва ҳуқуқий ва дипломатик характердаги бошқа ҳужжатларни тайёрлаш, давлатнинг ички қонунийлиги, халқаро ҳуқуқ субъектлари ўртасидаги муносабатларни, халқаро ҳуқуқ нормалари ва тамойилларини тартибга солувчи фаолият, халқаро-ҳуқуқий ва савдо-иқтисодий муносабатлар соҳасидаги қиёсий ҳуқуқ, шунингдек, давлат органларининг назарий ва амалий фаолияти ва ҳуқуқий нормаларни бошқариш, дипломатик фаолиятни амалга оширувчи давлат муассасалари, ҳуқуқий ҳимоя органлари ва суд органлари, саноат, хўжалик ва тижорат ташкилотларининг юридик хизматлари фаолияти, молия, банк ва бошқа муассасалар. Ушбу таълим йўналишининг касбий фаолияти объектлари қуйидагилардир: ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган ҳодисалар, фактлар, ҳаракатлар, давлат институтлари фаолияти соҳасида вужудга келадиган ҳуқуқий муносабатлар, давлат органлари, жисмоний ва юридик шахслар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар, давлатлар, давлатлар ва халқаро ташкилотлар, давлатлар ва фуқаролар ўртасидаги халқаро ҳуқуқий муносабатларни ўргатади.

Ҳуқуқ фанининг роли ҳуқуқнинг табиати билан белгиланади. Ахлоқдан фарқли ўлароқ, ҳуқуқнинг муҳим хусусияти ижтимоий муносабатларни бирлаштириш қобилиятидир. Қонун-бу ҳар бир киши учун бир хил, индивидуал баҳолаш ва фикрлардан қатъий назар, ўта аниқ мазмунга эга бўлган қоидалар шаблонидир.

Шундай қилиб, ҳуқуқшуносликнинг роли позитив ҳуқуқни янада такомиллаштиришдир, яъни. ушбу қонун асосида ҳуқуқий муносабатларнинг бир хиллиги, объектив аниқлиги ва шубҳасизлигига ёрдам берадиган аниқ ва бир маъноли қоидалар тизимини ишлаб чиқиш ва давлат ва ҳуқуқ назарияси, давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келишига доир назариялар, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари, субъектлари ва манбалари, ота-оналар ҳамда болаларнинг ҳуқуқи ва мажбуриятлари, ота-она ҳамда вояга етмаган болаларнинг шахсий номулкий ҳуқуқларини ўрганиш, қўшимча тарзда «Тадбиркорлик ҳуқуқи», «Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи», «Меҳнат ҳуқуқи», «Солиқ қонунчилиги асослари», «Маъмурий ва хўжалик ҳуқуқи», «Молия ҳуқуқи», «Халқаро ҳуқуқ» ва бошқа ҳуқуқ тизимларини ўрганиш алоҳида талаб қилинади

Юриспруденция, позитив ҳуқуқни қўшимча бирлаштиришни амалга оширади, амалиётчи юристларнинг ишига раҳбарлик қилади, яъни. Дедуктив усуллар билан керакли аниқ ечимни олиш учун ҳуқуқий ишни тегишли умумий позицияга киритиш учун илмий асос яратади. Ижтимоий кескинликни бартараф этишда ҳуқуқшуноснинг роли бундан кам эмас.

Яхши ҳуқуқшунос томонидан ишлаб чиқилган ҳуқуқий нормалар тизими, турли хил шахсий фикрлар ва низолар, мойил талқинлар, ўзбошимчалик ва заифлар манфаатларини бузиш доирасини минимал даражада камайтириши мумкин. Ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш муаммолари ўзининг долзарблиги билан ажралиб туради. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий Дастурида кенг ўқувчилар доирасига ҳам, аҳолининг айрим гуруҳларига ҳам мўлжалланган оммабоп маълумотнома адабиётларни нашр этишни кўпайтириш ва аҳолини юридик ахборотлар билан таъминлашни яхшилаш ҳуқуқий маданиятни оширишнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда ягона давлат ҳуқуқий сиёсатини, жумладан норма ижодкорлиги фаолиятини сифатли ташкил этиш, изчил ва бир хил ҳуқуқни қўллаш амалиётини шакллантириш, давлат бошқаруви тизимининг самарадорлигини таъминлаш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш, фуқароларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш борасида адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш, шунингдек, соҳага рақамли технологияларни кенг жорий этиш босқичма босқич ислоҳ қилинмоқда.

Жумладан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг асосий йўналишларидан бири сифатида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларига оид ахборотни тақдим қилишнинг замонавий шакллари жорий этиш кўрсатиб ўтилган. Шу муносабат билан ушбу соҳада аҳолининг фаол фуқаролик позициясини кучайтириш, жамиятда ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онгни янада юксалтириш мақсадида давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг ҳамкорлигини, шунингдек халқаро ҳамкорликни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, барча ҳуқуқ тизимини талқин қилишнинг ягона илмий ва услубий ёндашувлари мавжуд эмас, бу эса турли суд амалиётида камчиликлар бўлишига олиб келади. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун, нафақат катта назарий базага эга бўлиш, балки амалий базага ҳам эга бўлиш ҳам, алоҳида аҳамиятга эга, чунки қонуннинг асоси, халқ, жамият ва давлат иродасини ифодалаш, улар ўртасидаги муаммоларни бартараф этишни талаб қилинади. Буларни ҳал қилишга эса алоҳида эътибор бериш жоиз. Уларни бартараф қилишда ҳуқуқий нормалар, ҳуқуқий нормаларни суд томонидан талқин қилиш чегараларини белгилаш, қонун ҳужжатларини шарҳлашда мавжуд илмий-услубий ёндашувларни ҳар томонлама таҳлил қилиш йўли асосида кўриб чиқиши лозим. Шунинг учун эса, ёш авлоднинг ҳуқуқ тизимини англаган, билимли, касб-ҳунарли, мустақил фикрли бўлиб вояга етиши, муносиб даромад топиши учун барча зарур шароит ва имкониятлар яратилиб берилмоқда.

Юристик касбини ўз билимига ишонган, келажақдаги режалари жиддий, касбий муваффақиятга йўналтирилган одамлар танлайди деб ҳисоблайман. Агар биз ғайратли ва масъулиятли бўлсак, кўп ва қаттиқ ўргансак, таҳлилий фикрга эга бўлсак ва мураккаб ижтимоий жараёнларни бошқаришга тайёр бўлсак, қонун ва адолат олами биз учун эканлигига ишонсак, биз кўзлаган мақсадимизга эришамиз ва бу касб айнан биз учун эканлигини исботлай оламиз, энг муҳими кўзлаган мақсадимизга эришамиз. Бу имкониятларни юксак қадрлаш ва улардан самарали фойдаланиш, мамлакатимиз тараққиётига билимимиз ва меҳнатимиз билан ҳисса қўшиш барчамизнинг фарзандлик бурчимиздир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
2. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
3. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
4. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
5. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
6. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.
7. Суюнов Ш., Исмаилова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.
8. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

